

La mixtura: ¿Qué es, qué significa y cómo afecta a los ciudadanos?

The Mixture: What is it, What does it mean, and How does it Affect Citizens?

A mistura: O que é, o que significa e como afeta os cidadãos?

José Fernando Valencia-Grajales¹

Mayda Soraya Marín Galeano²

Resumen:

En este artículo se dejan algunos insumos para analizar esa relación oscura entre multinacionales y dictaduras en Nuestra América cómo se beneficiaron de ello, qué revelaron las comisiones de la verdad al respecto, el impacto en los pueblos y el medio ambiente, y qué queda hoy de esas alianzas Estado-Multinacionales.

Palabras clave: multinacionales, dictaduras, impacto, América Latina, seguridad.

Abstract:

This article provides some inputs to analyze the dark relationship between multinationals and dictatorships in Our America, how they benefited from it, what the truth commissions revealed about it, the impact on people and the environment, and what remains today of those State-Multinational alliances. Keywords: multinationals, dictatorships, impact, Latin America, security.

Resumo:

Neste artigo, são fornecidos alguns elementos para analisar essa relação obscura entre multinacionais e ditaduras em Nossa América, como elas se beneficiaram disso, o que as comissões da verdade revelaram a esse respeito, o impacto nos povos e no meio ambiente, e o que resta hoje dessas alianças Estado-Multinacionais.

¹ Docente investigador Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). Abogado Universidad de Antioquia, Politólogo Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Especialista en Cultura Política: Pedagogía de los Derechos Humanos, Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), Magíster en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, estudiante del doctorado en conocimiento y cultura en América Latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.). Co-Editor de la revista Kavilando y Ratio Juris.. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8128-4903> Contacto: editor.ratiojuris@unaula.edu.co

² Investigadora Kavilando, Abogada y Socióloga de la Universidad de Antioquia, Doctora y Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Abogada Litigante y Consultora en Investigación Social. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9446-8768> Google Scholar <https://scholar.google.es/citations?user=1x5m4ywAAAAJ&hl=es>. Email: maydasoraya@gmail.com

Palabras-chave: multinacionais, ditaduras, impacto, América Latina, segurança.

Desde la aparición del Acuerdo 46 DE 2006 se comenzó a utilizar el término de mixto para hacer referencia a aquellos espacios territoriales que concentraban varios usos del suelo de forma simultánea como vivienda, comercio, industria, rural, urbana y servicios, tal y como se evidencia en la Imagen 1, es decir, el término se usa entre los urbanistas, arquitectos, ingenieros y abogados para tratar de aclarar que en el lugar o en las ciudades hoy hay una mezcla de usos del suelo que es difícil controlar:

Imagen 1 Mixtura de usos del suelo creada por José Valencia 2021 con fines pedagógicos

Luego el Acuerdo 48 DE 2014 le dio una nueva connotación, ampliándolo y para ello comenzó hablar de la mixtura como término propio del plan de ordenamiento territorial

y como mecanismo identificador de los usos del suelo pero realizando diferenciaciones de escala, es decir, le dio grados, valores o significados distintos. Por eso el artículo 242 definió tres grandes áreas generales de uso; BAJA, MEDIA y ALTA MIXTURA, además de fijar unas categorías: 1. Uso residencial. 2. Uso comercial. 3. Uso servicios. 4. Uso industrial. 5. Uso dotacional. 6. Espacios públicos existentes. 7. Espacios públicos proyectados (Acuerdo 48 DE 2014, artículo 247). Es decir: que las mixtura se definen de arriba hacia abajo comenzando por la baja hasta la alta como lo indica la imagen 2 donde se aprecia como en la medida que hablamos de baja se hace referencia que allí se concentra lo residencial, mientras cuando se hace alusión a alta se tiende a que allí se puede encontrar un uso industrial:

Esta condición nos permite apreciar que cuando se clasifica una unidad del suelo se hace con fundamento en porcentajes de mixtura, es decir, un barrio, una comuna, una zona, una unidad de actuación o polígono, están compuestas por una serie de casas, apartamentos, comercios, industrias, espacios públicos existentes o que están en los

planos como proyección, y para definir cuál es el nivel de mixtura calculan el número de unidades de vivienda (casas-apartamentos) y las unidades de comercio (según el tamaño) las unidades industriales según tamaño y complejidad (familiar hasta industrial puro) las unidades de espacio público (parques-calles..etc.), más las dotaciones (escuelas, gimnasios, iglesias, colegios...etc.) y en la medida que el porcentaje de viviendas sea mayor se entiende de baja mixtura, y entre menos residencias haya, se entiende de alta mixtura. Para aclarar lo anterior adjuntamos la siguiente imagen 3 que el mismo municipio en el año de 2016 presentó para aclarar dichas misturas:

CATEGORÍAS DE USOS

CATEGORÍAS DE USO – RESIDENCIAL - MIXTURA

CATEGORÍAS DE USO – SERVICIOS – MIXTURA
Ejemplo de Aforo

CATEGORÍAS DE USO – COMERCIAL - MIXTURA

CATEGORÍAS DE USO – INDUSTRIAL - MIXTURA

Imágenes tomadas del: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín DAPM (2016) Usos generales del suelo urbano y protocolos ambientales y urbanísticos PAU, Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, 22 de junio de 2016

Imagen 3 tomadas del: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín DAPM (2016)

De igual manera la administración municipal de Medellín ha dicho que:

El índice de mixtura. Tiene como propósito evaluar el grado de mezcla o diversidad de usos del suelo dentro de un polígono. Es un cálculo que trata de medir el grado de mezcla o de diversidad de usos del suelo. Este índice varía entre 0 y 1, donde cero indica homogeneidad (hay un solo uso) y 1 indica heterogeneidad (hay múltiples usos equitativamente distribuidos) (Departamento Administrativo de Planeación de Medellín DAPM, 2019, p. 89).

Ahora bien, el definir el nivel de mixtura no implica desconocer la existencia de todos los usos del suelo. Es decir, el hecho que el Artículo 297 (...) haga referencia a que “En la categoría de uso de baja mixtura no se permitirán proyectos con intensidad de uso del 100% en usos diferentes a la vivienda” no significa tajantemente: Primero: que no se puedan tener usos mixtos al interior de las propiedades (por tanto al momento de que haya proyecto de renovación, obra pública o proyecto, no se les puede desconocer que exista al interior de la vivienda un negocio y al tiempo una vivienda, por tanto la indemnización debe ser diferenciada); Segundo: que no sea posible solicitar licencia para comercio o que existan o subsistan negocios en las zonas mal llamadas 100% de baja mixtura, ya que en el valle del Aburrá, dicha condición no existe, ni siquiera en los complejos de unidades residenciales nuevos donde lo primero que se proyecta son negocios de comercio en las partes bajas de las unidades residenciales.

Es por ello que cuando los funcionarios de la Administración Pública intentan decirles a los propietarios o moradores de los polígonos de intervención que no les pueden pagar dichos bienes como comerciales y de vivienda, les están mintiendo, ya que la mixtura misma indica que no es posible identificar lugares donde no haya mixtura y por tal razón el municipio y el POT lo reconoció como un hecho evidente que no permitiría de forma alguna que es cierto que hay zonas donde no hay mixtura. Es decir, toda el área metropolitana está constituida de Mixturas y lo único a lo que se refiere denominarlas como de Baja o Alta es para identificar el porcentaje (%) de la mixtura pero nunca se puede decir que no hay en una misma zona por baja que sea unidades que como mínimo no combinen viviendas con comercios.

Finalmente adjuntamos la imagen 4 en el entendido que la misma administración ha realizado en una imagen el cómo comprender mejor las mixturas urbanas

COMPARACIÓN ENTRE LOS USOS DE LOS ACUERDOS 46 Y 48

ACUERDO 046 DE 2006		ACUERDO 048 DE 2014	
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	SUBTIPOUSO	CATEGORÍA
AREAS RESIDENCIALES	TIPO 1	AREAS DE BAJA MIXTURA	Áreas predominante residenciales
	TIPO 2		
	TIPO 3		
AREAS Y CORREDORES DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE	Corredor De Actividad Múltiple Barrial	AREAS Y CORREDORES DE MEDIA MIXTURA	Áreas de media mixtura(Zonas de Transición, Centralidades Dotacionales, Aglomeraciones Comerciales y de servicios de orden barrial, y corredores de media mixtura)
	Corredor De Actividad Múltiple Zonal		
	Centro tradicional y representativo		
	Áreas de producción en Consolidación		
	Centros de Equilibrio Norte y Sur		
AREAS Y CORREDORES DE USO ESPECIALIZADO	Áreas de Actividad Especializada en Salud, Ciencia y tecnología	AREAS Y CORREDORES DE ALTA MIXTURA	Áreas de Actividad Económica en Transformación Centralidades con predominancia Económica Centralidades Y Corredores de Alta Mixtura
	Área de producción de Gran Empresa		
	Áreas de Actividad Especializada en Educación.		
	Corredor Especializado en Gestión Empresarial y financiero Cra 43.		
	Corredor Recreativo y Turístico de la 70		
EQUIPAMIENTOS	Equipamientos	ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE	Espacio Público Existente Zonas verdes Públicas del Sistema de Movilidad
	Parques		
ESPACIO PÚBLICO	Plazas y Plazoletas	ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO	Zonas verdes Públicas Sistema Hidrográfico Espacio Público Proyectado
	Zonas verdes		
	Zonas verdes viales		
	Explotación Transitoria		
EXPLOTACIÓN TRANSITORIA	Explotación Transitoria	USO DOTACIONAL	Uso Dotacional

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
www.medellin.gov.co

Imagen 3 tomada del: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín DAPM (2016)

Es decir estamos frente a prácticas colonizadoras de despojo de la tierra (Valencia-Grajales, Mesa-Duque & Insuasty-Rodríguez, 2020) que coloca a los moradores como simples víctimas del desarrollo (Mesa, Valencia Grajales, Insuasty Rodríguez, Borja Bedoya, et al., 2018), manteniendo una eficacia simbólica que desconoce los derechos de los moradores (Valencia-Grajales, 2014) y termina por imponer un modelo que incluye la pobreza como negocio (Restrepo-Marín & Insuasty-Rodríguez, 2016), además de planificar la miseria de forma institucional (Insuasty-Rodríguez, Zuluaga-Cometa, & Palechor-Ordoñez, 2019) aprovechándose por momentos de la pandemia del SARS-CoV-2 con el fin de engañar u ocultar la información en algunos casos (Valencia-Grajales, & Marín-Galeano, 2020) y de esa forma utilizar la misma como mecanismo que impide al morador acceder a la información, ante instituciones cerradas o la incapacidad de los usuarios que no manejan las redes. Finalmente en este proceso los únicos que han salido fortalecidos son los operadores urbanos que han revitalizado sus operaciones (Calvache Sepúlveda, 2021).

Bibliografía

Alcaldía de Medellín (2006) Acuerdo 48 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del plan de ordenamiento territorial Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones

complementarias https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldeCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2014/POT/ACUERDO%20POT-19-12-2014.pdf

Alcaldía de Medellín (2006) Acuerdo 46 de 2006 plan de ordenamiento territorial Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/PlaneacionMunicipal/ObservatorioPoliticasyPublicas/resultadosSeguimiento/docs/pot/Documentos/Acuerdo46_2006.pdf

Calvache Sepúlveda, J. P. (2021). Introducción a la revitalización urbana y operadores urbanos en la ciudad de Medellín. Ratio Juris UNAULA, 16(33). Recuperado a partir de <http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1234>

Departamento Administrativo de Planeación de Medellín DAPM (2016) Usos generales del suelo urbano y protocolos ambientales y urbanísticos PAU, Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, 22 de junio de 2016 <https://www.slideshare.net/FenalcoAntioquia/pot-y-usos-del-suelo-departamento-administrativo-de-planeacin-de-medelln>

Departamento Administrativo de Planeación de Medellín DAPM (2019) Actualización del informe de gestión del POT 2016-2019 ANEXO 2. ANÁLISIS Y AVANCES DE LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DEL POT Departamento Administrativo de Planeación https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/Shared%20Content/Documentos/2020/Anexo_2.pdf

Insuasty Rodríguez, A., Zuluaga Cometa, H. A., & Palechor Ordoñez, D. M. (2019). Medellín y la planeación institucional de la miseria. Ratio Juris UNAULA, 14(28), 343–362. <https://doi.org/10.24142/raju.v14n28a12>

Mesa, D., N., Valencia Grajales, J. F., Insuasty Rodríguez, A., Borja Bedoya, B., et al., (2018) Víctimas del desarrollo en Medellín: progreso y moradores en disputa. Grupo de investigación y editorial Kavilando, Medellín. Recuperado

de: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/6494-victimas-de-un-desarrollo-impuesto-medellin>

Restrepo Marín, J., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Medellín, un modelo que incluye la pobreza como negocio. *Revista Kavilando*, 6(1), 72-79. Recuperado de: <http://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/79>

Valencia Grajales, José Fernando; Mesa Duque, Norela & Insuasty Rodríguez, Alfonso (2020) Progreso y desarrollo urbano. Práctica colonizadora de despojo de la tierra y el territorio / Progress and urban development as a colonizing practice of dispossession of land and territory. *Utopia y Praxis Latinoamericana* ISSN: 1316-5216 ed: Universidad Del Zulia, v.25 fasc.91 p.134 - 149, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.4003286, <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/34091>

Valencia-Grajales, J. F., & Marín-Galeano, M. S. (2020). SARS-CoV-2 y la debacle del Estado, la justicia, la democracia, el capitalismo y el inicio de la era de la vigilancia. *Ratio Juris UNAULA*, 15(30), 15–34. <https://doi.org/10.24142/raju.v15n30a1>

Valencia Grajales, J. F. (2014). La eficacia material y simbólica de la norma y el crecimiento urbano de las laderas nororiental y suroriental de Medellín 1950-2010. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Escuela de estudios urbano-regionales facultad de Arquitectura. Medellín <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52131>

[1] Docente investigador Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). Abogado Universidad de Antioquia, Politólogo Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Especialista en Cultura Política: Pedagogía de los Derechos Humanos, Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), Magíster en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, estudiante del doctorado en conocimiento y cultura en América Latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.). Editor de la revista *Kavilando* y *Ratio Juris*. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8128-4903> Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=mlzFu8sAAAAJ&hl=es>. Email: editor.ratiojuris@unaula.edu.co

[2] Investigadora Kabilando, Abogada y Socióloga de la Universidad de Antioquia, Doctora y Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Abogada Litigante y Consultora en Investigación Social. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9446-8768> Google Scholar <https://scholar.google.es/citations?user=1x5m4ywAAAAJ&hl=es>. Email: maydasoraya@gmail.com